

дистанцирования люди научились работать, заниматься спортом, учиться, сниматься в кино, проводить концерты и делать многое другое, используя цифровые платформы.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, предпринимательство является источником конкуренции и будет играть ключевую роль в восстановлении экономики, но его структура сегодня не может удовлетворить требования страны. В связи с этим возникает необходимость разработки и осуществления новой государственной политики, которая будет стимулировать раскрытие предпринимательского потенциала. Правительства во всем мире стимулировали предпринимателей к внедрению инноваций в борьбе с COVID-19, и то же самое необходимо сделать для предпринимателей, которые решают социальные проблемы. Предпринимательство занимает важное место в преодолении кризисов, и эпоха после COVID-19 в очередной раз подчеркнет роль предпринимательства как катализатора развития.

Список использованных источников

1. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=12364>.
2. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура. – М.: Бек, 2002. – 544 с.
3. British Columbians and our governments [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments>
4. BPI France [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bpifrance.com/coach-for-entrepreneurs>
5. OECD Trento Centre [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oecd.org/cfe/leed/trento-centre/>.
6. European Committee of the Regions [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/cor-priorities.aspx>

УДК 339.138:004.738.5

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДАЖ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ

**ГОРБАЧЕВА Е.В.,
ассистент, кафедра «Маркетинг»,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени В. Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье представлены основные составляющие методического подхода к оценке перспектив внедрения электронных продаж для предприятия сферы торговли. Представлены этапы проведения оценки работы веб-ресурса: расчет экономических составляющих, оценка эффективности использования инструментов интернет-маркетинга, анализ точек касания клиента, контроль процессов интернет-маркетинга и работы с клиентами маркетингового отдела. Определены инструменты и критерии каждого этапа.

Ключевые слова: методика, оценка, интернет-магазин, торговля, электронные продажи, веб-ресурс

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE PROSPECTS OF INTRODUCING ELECTRONIC SALES FOR A TRADING ENTERPRISE

GORBACHEVA E.V.,
Assistant, Marketing Department,
SEE HPE LPR «Lugansk National University
named after V. Dahl»,
Lugansk, Luhansk People's Republic

In the article the main components of a methodological approach to assessing the prospects for the introduction of electronic sales for a trade enterprise are presents. The stages of assessing the work of a web resource are presented: calculating economic components, assessing the effectiveness of using Internet marketing tools, analyzing customer touch points, monitoring Internet marketing processes and working with customers of the marketing department. The tools and criteria for each stage have been identified.

Keywords: methodology, assessment, online store, trade, electronic sales, web resource

Постановка задачи и актуальность. Самым большим преимуществом Интернета является существенное снижение расходов в процессе организации продаж любого продукта. Поэтому, в данном случае имеется безграничный потенциал к снижению себестоимости реализации продукции, расширения информированности клиентов не только конкретной территории, но и на уровне других стран, всего мира, где есть доступ к Интернету.

Владение информацией может предоставить значительные конкурентные преимущества, повысить конкурентоспособность предприятия: лица, предприятия, региона, отрасли. Для осуществления своей деятельности эффективное информационное обеспечение субъектов предпринимательства требует формирования системы управления информацией, то есть информационной системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика становления и развития электронного бизнеса находятся в поле зрения современных авторов, а именно: Е.А. Валуевой, В. Левочкина, Мансурова Н.А., Лагерева Д.Г., Голосов П.Е., Ефимова Н.А., Смагин Ю.В., Мережко А.С., Шваб В.М., Изотова А.Г., Воскресенский М.Ю. [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Такое количество авторов и их публикаций свидетельствует об актуальности и необходимости разрабатывать научные подходы к обеспечению конкурентоспособности предприятий, которые используют интернет как один из основных каналов продвижения своей продукции.

Однако в условиях невероятного развития цифровой экономики и информационных технологий развитие электронного ресурса в виде интернет-магазина становится одной из приоритетных задач по обеспечению конкурентоспособности предприятия сферы торговли. Для действующего предприятия, которое реализует продукцию с использованием стандартных каналов продвижения важно понимать перспективность смены такого канала на электронный с использованием уже имеющихся информационных ресурсов.

Цель статьи – детализировать подход к оценке перспектив внедрения электронных продаж для предприятия сферы торговли.

Изложение основного материала исследования. Интернет-магазин представляет собой сайт, имеющий особое программное обеспечение для того, чтобы его посетители имели возможность комфортно совершать покупки. То есть, интернет-магазин – это тот же проект, имеющий определенный спектр программ, направленных на электронную коммерцию.

По сравнению с обычным торговым местом виртуальный магазин имеет определенные преимущества. Во-первых, в таком магазине не обязательно иметь товар в наличии, достаточно будет наладить хорошие связи и договоренности с поставщиками продукции, представленной на сайте. При заказе пользователем какого-либо товара, можно просто обратиться к таким лицам, которые привезут необходимую единицу.

В результате необходимо определиться с качеством создания и работы интернет-магазина. По сути, это уникальные и грамотные тексты (контент), оригинальное меню и интересный дизайн. При помощи инструментов электронной торговли, а также найденных партнеров (например, торговые площадки), собственник интернет-магазина имеет отличную возможность расширить сферы своего влияния, ориентируясь на клиента. При этом он экономит на штате своего магазина, не нанимая службу безопасности, кассиров, большое количество продавцов, администраторов. В интернет-магазине достаточно пару менеджеров, которые (при условии грамотного отношения к работе), могут управлять веб-ресурсом, добавляя товар и обновляя контент [2].

Для определения обозначенного качественного уровня рассмотрим методический подход к оценке перспектив внедрения электронных продаж на примере интернет-магазина по реализации непродовольственных товаров. Используя электронный ресурс PR-CY для анализа сайта по доменному имени [15] можно его протестировать на технические составляющие, также можно проследить количество посетителей в день, просмотров в день. Определяется и рейтинг по трафику, оценивается интеграция с социальными сетями.

Также методический подход к оценке перспективы развития интернет ресурса включает и экономические составляющие, которые связаны с расходной частью работы предприятия в виде рекламного бюджета. Для этого необходимо знать посещаемость сайта за сутки и долю покупателей из данных посещений, так называемую конверсию. Далее рассчитаем стоимость конверсии, то есть необходимо понимать затраты (обслуживание веб-ресурса и его продвижение) на получение 1 конверсии (покупки). То есть на данном этапе руководство понимает, сколько стоит каждая продажа. С позиции перспективности внедрения электронных продаж рекомендовано использовать расчет показателя рентабельности инвестиций (Return on Investment), который показывает, как вложения денежных средств в систему продвижения интернет-магазина и влияние на продажи ($ROI = (\text{Выручка} - \text{Инвестиции}) / \text{Инвестиции}$). Руководствуясь расчетом ROI необходимо разбить систему продаж через интернет по видам или каналам привлечения и определить, что приносит наибольшую отдачу для инвестиций в систему продвижения. Также важно рассчитывать усредненный коэффициент (уровень) закрытия лида (Average Lead Close Rate). Лид – это заинтересованный потребитель, или потенциальный покупатель, которому

необходимо дать толчок к покупке. Данный показатель используется для оценки воронки продаж. Проводя ежемесячный расчет, руководитель может понимать насколько целевой трафик качественно обрабатывается отделом продаж и рассчитывается как соотношение: новые клиенты в расчетном месяце / общее число лидов (обращений) в расчетном месяце.

Расчет следующего показателя связан со стоимостью приобретения клиента САС (от англ. Customer Acquisition Cost). Для любого бизнеса важно знать, во сколько обходится привлечение одного клиента, чтобы понимать, когда окупятся вложения. В данном случае рекомендуется рассчитывать САС по отдельным каналам, чтобы четко увидеть затраты на приобретение клиента через каждый из них. Расчет делается за любой период времени: месяц, квартал, год. По сути это соотношение общей стоимости затрат на продвижение к общему числу новых клиентов.

В расчет включаются затраты на заработную плату сотрудников отдела продаж и расходы на продвижение интернет-магазина.

Также данный показатель определяет количество месяцев, за которое компания получит обратно САС. В расчете учитывается стоимость приобретения одного работника (САС), средний полученный доход в месяц с клиента и средние ежемесячные расходы на обслуживание клиента.

Следующий показатель в рамках обозначенного подхода в данной статье – это LTV, который описывается как движется клиент после совершения первой покупки и до момента полного ухода и отказа от использования услуг интернет магазина. В данном случае жизненная ценность клиента заключается в прогнозируемой прибыли, которую магазин получит от клиента за все время работы с ним. Данный показатель также имеет и другую аббревиатуру CLV или CLTV (customer lifetime value). Ранее при расчете конверсии разница между валовой маржой, которая получена от одного клиента и затратами на его привлечения также может быть обозначена жизненная ценность – это один из пяти способов расчета данного показателя. Детально такие способы описываются именно практиками маркетологами [1].

С целью оценки эффективности использования инструментов интернет-маркетинга можно использовать следующие показатели: охват целевой аудитории, которой была предъявлена реклама за определенный период времени. Также данный показатель включает в себя и количество кликов, переходов по гиперссылке, наведение курсора; контент, который генерируется пользователем UGC (user-generated content) – комментарии, медиаобъекты, ссылки; регистрации в CRM-системе [8].

Также, в сфере электронного бизнеса следует обратить внимание на такой подход к обеспечению притока клиента как карта пути клиента (Customer Journey Map) [14]. Такой подход представляет собой граф, на котором отмечены точки соприкосновения клиента с продуктом и описаны действия клиента, его чувства и возможные проблемы. Метальная карта является основой для построения таблицы «путь клиента». В результате анализа данной таблицы можно структурировать все проблемы, которые могут возникнуть в основных процессах предприятия по торговому обслуживанию клиента. Таким образом, ценностное предложение и карта пути клиента становятся основой для разработки плана интернет-маркетинга. Для того, чтобы эффективно осуществлять контроль процессов интернет-

маркетинга и работы с клиентами маркетингового отдела можно использовать технологию определения Аффинити индекса (Affinity Index). Данный показатель в процентном соотношении, определяет рейтинг целевой аудитории от всего количества пользователей сети. Показатель может стать одним из определяющих КРІ (ключевых показателей эффективности) для подразделений, которые используют инструменты интернет-маркетинга. Данный показатель подробно описывается при выборе канала продвижения как соотношение рейтинга по целевой аудитории к рейтингу по базовой аудитории [13]. В результате, автором сформирована схема методического подхода к оценке перспектив внедрения электронных продаж для предприятия сферы торговли (рис. 1).

Рис. 1. Схема методического подхода к оценке перспектив внедрения электронных продаж для предприятия сферы торговли

Представленный методический подход к оценке перспектив внедрения электронных продаж для предприятия сферы торговли адаптирован к условиям функционирования интернет-магазина в условиях нестабильности внешней среды. Авторы Ободец Р.В. и Иовенко М.В. в своей статье [11] определили основные тенденции развития информационно-коммуникационной инфраструктуры на примере Донецкой Народной Республики, которые схожи и с Луганской Народной Республикой.

В контексте определенных перспектив и были выделены критерии на каждом этапе методического подхода к оценке, которые становятся индикаторами для разработки соответствующих стратегий и тактик поведения предприятия в электронном пространстве.

Выводы. Таким образом, методический подход к оценке перспектив внедрения электронных продаж для предприятия сферы торговли позволяет определить показатели для обеспечения контроля или внедрения мотивационной составляющей для работников отдела маркетинга. Такие показатели могут исходить из оценки эффективности рекламы: увеличение процента охвата интернет аудитории; количество предъявлений рекламы пользователям, в том числе наведение курсора и количество кликов по ссылкам; количество положительных отзывов потребителями по проблеме или продуктам компании; регистрация в CRM-системе. Кроме этого определена этапность проведения оценки перспектив внедрения электронных продаж для предприятия сферы торговли, а именно: оценка качества создания и работы веб-ресурса, расчет экономических составляющих, оценка эффективности использования инструментов интернет-маркетинга, анализ точек касания клиента, контроль процессов интернет-маркетинга и работы с клиентами маркетингового отдела. Дальнейшие исследования будут связаны с оценкой уровня присутствия предприятия в сети интернет.

Список использованных источников

1. 5 простых способов рассчитать жизненную ценность клиента (LTV) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.owox.ru/blog/use-cases/customer-lifetime-value/#h6a222d4bf>

2. Валуева Е.А. Правила создания и оформления сайта как площадки для интернет-торговли / Е.А. Валуева, К.В. Валуев // E-Scio. – 2019. – № 5 (32). – С. 589-599.

3. Воскресенский М.Ю. Методы и состав показателей оценки эффективности функционирования продуктовых интернет-магазинов розничных сетей / М.Ю. Воскресенский // Вестник университета. – 2013. – № 13. – С. 25-28.

4. Голосов П.Е. Когнитивное моделирование работы интернет-магазина / П.Е. Голосов, В.И. Горелов, А.И. Федосеев // Национальная Ассоциация Ученых. – 2015. – № 3-1 (8). – С. 58-60.

5. Ефимова Н.А. Совершенствование работы интернет-магазина / Н.А. Ефимова, А.С. Тарасов // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2018. – № 5 (72). – С. 174-183.

6. Изотова А.Г. Интернет-магазин и традиционный магазин – сравнительная характеристика / А.Г. Изотова, Н.А. Литвинова // Modern Science. – 2020. – № 10-2. – С. 106-109.

7. Лагереv Д.Г. Исследование склонности пользователя интернет-магазина к покупке на основе технических данных о визитах посетителей интернет-магазина / Д.Г. Лагереv, И.А. Савостин, В.Ю. Герасимчук, М.С. Полякова // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2018. – Т. 14. – № 4. – С. 911-922.

8. Левочкин В. Digital-стратегия // <http://www.cossa.ru> [Электронный ресурс], URL: <http://www.cossa.ru/234/2426/> (Дата обращения: 13.03.2018)

9. Мансурова Н.А. Оценка работы интернет-магазина / Н.А. Мансурова, И.О. Алтынбаев//Экономические исследования. – 2018. – № 1. – С. 4.

10. Мережко А.С. Оптимизация работы интернет-магазина посредством использования программного продукта «ALLPRICE» / А.С. Мережко, О.Ю. Радько // Вестник научных конференций. – 2016. – № 5-5 (9). – С. 274-276.

11. Ободец Р.В. Тенденции развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в Донецкой народной Республике / Р.В. Ободец, М.В. Йовенко // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 14. – С. 73-81.

12. Смагин Ю.В. Контроль эффективности работы интернет-магазина / Ю.В. Смагин // Интернет-маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 122-125.

13. Формула и пример расчета AFF. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.unisender.com/ru/support/about/glossary/chto-takoe-affiniti-indeks/>

14. Шваб В.М. Электронная коммерция: организация и принцип работы интернет-магазина / В.М. Шваб // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. – № 30. – С. 70-74.

15. Электронный ресурс для анализа сайта по доменному имени [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://a.pr-cy.ru/kompline.net>

УДК 334.722

DOI

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ФАКТОРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КИРИЕНКО О.Э.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непродушвенной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье раскрыта сущность и определены составляющие инновационной инфраструктуры, ее функции; исследованы инструменты государственной поддержки инновационного предпринимательства; определены задачи государственной инновационной политики.

Ключевые слова: инфраструктура, инновационная инфраструктура, предпринимательство, государственная поддержка, инновационная политика, инновационное развитие